

**ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ ВУЗА**

**THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON THE EMOTIONAL AND
PSYCHOLOGICAL STATE OF UNIVERSITY STUDENTS**

РУБЦОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Московский государственный медико-стоматологический университет

имени А.И. Евдокимова.

СОКОЛОВ САВВА ДЕНИСОВИЧ,

ординатор,

Московский государственный медико-стоматологический университет

имени А.И. Евдокимова.

ЯМАЛЕТДИНОВА ГУЛЬШАТ ФАСИМОВНА,

кандидат биологических наук, старший преподаватель,

Московский государственный медико-стоматологический университет

имени А.И. Евдокимова.

RUBTSOVA OLGA GENNADIEVNA,

candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Moscow State Medical and Dental University

named after A.I. Evdokimov.

SOKOLOV SAVVA DENISOVICH,

resident,

Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov.

YAMALETDINOVA GULSHAT FASIMOVNA,

candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer,

Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov.

В данной статье рассматривается влияние дистанционного обучения на эмоциональное и психологическое состояние учащихся. Рассмотрены особенности современного образования и описана сущность дистанционных образовательных технологий. Для определения уровня тревожности обучающихся использована личностная шкала проявлений тревоги Тейлора (Teilor's Manifest Anxiety Scale). Показано, что в условиях дистанционного формата обучения у основного количества студентов преобладает средний уровень тревожности (с тенденцией к низкому). Сделан вывод о важности снижения тревожности студентов в процессе обучения как условия для полноценного личностного роста.

This article examines the impact of distance learning on the emotional and psychological state of students. The features of modern education are considered and the essence of distance learning technologies is described. To determine the level of anxiety of students, the personal scale of Taylor's anxiety manifestations (Teilor's Manifest Anxiety Scale) was used. It is shown that in the conditions of the distance learning format, the average level of anxiety prevails among the majority of students (with a tendency to low). The conclusion

is made about the importance of reducing students' anxiety in the learning process as a condition for full-fledged personal growth.

Ключевые слова: дистанционное обучение, ИКТ, COVID-19, уровень тревожности, адаптация.

Key words: distance learning, ICT, COVID-19, anxiety level, adaptation.

Развитие современного общества способствует разработке эффективной системы образования. Инновационные подходы в образовании, развитие которых обусловлено процессами глобализации информационного пространства, являются гарантией такого развития.

Использование новейших информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с целью обеспечения дистанционного образования населения – одно из приоритетных направлений в системе образования [2, с. 8].

Порядок осуществления проекта дистанционного обучения с применением ИКТ в образовательном процессе установлен ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ статьей 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [4, с. 4].

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и введением мер по профилактике ее распространения среди обучающихся, учебный процесс был организован с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в соответствии с учебными планами и расписаниями занятий [6, с. 125].

Тенденции современного образования предполагают получение обучающимися необходимого объема знаний и развитие умений оперировать полученной информацией. Важным является умение реагировать на изменения условий обучения, проявлять гибкость и управлять эмоциями.

Дистанционное обучение предусматривает интенсивную самостоятельную работу обучающихся по освоению образовательных стандартов и постоянную коммуникацию с преподавателями при использовании возможностей современных ИКТ. Как студентам, так и профессорско-преподавательскому составу потребовалось освоить новые методы обучения и способы взаимодействия в образовательном процессе, что может вызвать ряд изменений психолого-педагогического характера и оказать влияние на психоэмоциональное здоровье обучающихся [7, с. 32].

Ввиду этого, актуальным является исследование влияния дистанционного формата обучения на эмоционально-психологическое состояние обучающихся.

Исследование проводилось в течение двух семестров на кафедре биологической химии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Объект исследования – студенты 2 курса стоматологического и лечебного факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Предмет исследования – динамика уровня тревожности обучающихся при дистанционном обучении с учетом гендерных различий. Для определения степени тревожности использовали личностную шкалу проявлений тревоги Тейлора (Teilor's Manifest Anxiety Scale), включающую 50 утверждений, на которые необходимо ответить «да» или «нет» [5, с.510]. При тестировании применили утверждения из опросника ММПИ (Миннесотский многоаспектный личностный опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)). Суммарная оценка результатов проводилась по шкале тревоги Тейлора:

- высокий уровень тревоги – 25-40 баллов;
- средний (с тенденцией к высокому) уровень – 15-25 баллов;

- средний (с тенденцией к низкому) уровень – 5-15 баллов;
- низкий уровень тревоги – 0-5 баллов.

В результате тестирования обучающихся выделены четыре группы соответственно шкале тревоги Тейлора: группа 1 – высокий уровень тревоги; группа 2 – средний (с тенденцией к высокому) уровню; группа 3 – средний (с тенденцией к низкому) уровню; группа 4 – низкий уровень тревоги.

Среди опрошенных студентов мужского пола основную часть составили обучающиеся со средним уровнем тревожности с тенденцией к низкому (Рис. 1). Максимальное значение этого показателя у 29,4% обучающихся отмечается при анкетировании, проходившем в конце первого семестра, и снижается до 18% по мере продолжения учебного процесса в дистанционном формате.

Рис. 1. Изменения уровня тревожности у обучающихся мужского пола.

Высокий и низкий уровень тревоги при первом анкетировании выявлены у небольшого числа обучающихся мужского пола – 1,3% и 2,6% соответственно. В данных группах в течение исследуемого периода отмечается тенденция снижения указанного показателя. Такая динамика, вероятно, обусловлена тем, что в начале периода применения ИКТ студенты еще не адаптировались к иному для них формату обучения. Возникают и накапливаются технические и психологические вопросы и проблемы. По мере работы в данном режиме студенты получают новый опыт деятельности с учетом дистанционных образовательных технологий (изучают лекции и выполняют тестирование на образовательном портале вуза дистанционно и т.д.). В связи с этим возрастает объем самостоятельной работы, но при этом, не увеличивается ее эффективность. Однако со временем у студентов мужского пола происходит адаптация к дистанционному обучению.

У студентов женского пола изначально отмечается повышение показателя тревожности в группах со средним уровнем тревожности с тенденцией к высокому и низкому (25% и 23,7% соответственно), а также, у обучающихся с высоким уровнем этого показателя до 19,7% (Рис. 2).

Рис. 2. Изменения уровня тревожности у обучающихся женского пола.

В конце периода исследования отмечается повышение показателей тревожности у студентов женского пола, за исключением обучающихся со средним уровнем тревожности (с тенденцией к низкому).

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Исследование эмоционально-психологического статуса тревожности студентов в условиях дистанционного формата обучения показало, что основное количество составляют обучающиеся со средним уровнем тревожности (с тенденцией к низкому). Уровень личностной тревожности учащихся вуза повышается преимущественно к концу семестра. Это, возможно, связано с тем, что в этот период проходит промежуточная аттестация, которая сопровождается возникновением чувства неопределенности и возрастанием количества стрессогенных факторов, а также увеличением эмоциональных и психологических нагрузок.

Применение дистанционного формата обучения приводит к повышенной информационной насыщенности, что связано с увеличением требований современного образования и повышением ритма жизни. В связи с этим наблюдается превышение показателей тревожности, что негативно влияет на личность студента в процессе получения им высшего профессионального образования и может препятствовать успешному процессу обучения адаптации к социальному окружению. Важнейший фактор обеспечения успешности образования – это снижение тревожности студентов в процессе обучения, что является необходимостью для полноценного личностного роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алфимова М.В., Лапин И.А., Аксенова Е.В., Мельникова Т.С. Влияние тревоги на когнитивные процессы при депрессивном синдроме // Социальная и клиническая психиатрия. 2017. Т. 27. № 1. С.5-9.
2. Брагин А.В., Болдырева Ю.В., Рубцова О.Г., Ямалетдинова Г.Ф. Сравнение итогов промежуточной аттестации студентов стоматологического факультета по дисциплине «Биологическая химия – биохимия полости рта» при очном и дистанционном форматах обучения // Инновации и наукоемкие технологии в образовании и экономике. Материалы IX Международной научно-практической и методической конференции (г. Уфа 27 – 28 мая 2021 г.). 2021. С.6-9.

3. Валеева Р.З. Дистанционное обучение и его место в системе высшего образования // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2013/12/5344> (дата обращения: 20.10.2021).
4. Вылегжанина Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе / Е.А. Вылегжанина, Н.Н. Мальцева // Актуальные задачи педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015г.). 2015. С. 4-6.
5. Рубцова О.Г., Соколов С.Д., Ямалетдинова Г.Ф. Изменения психоэмоционального состояния обучающихся вуза в течение дистанционного образовательного процесса // Теория права и межгосударственных отношений, выпуск 7 (19). 2021. Т.1. С. 509-513.
6. Рубцова О.Г. Проблемы дистанционного обучения в ВУЗе // Символ науки. OMEGA SCINCE. 2020. №6. С. 124-126.
7. Сапрыкина Д.И., Волохович А.А. Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. Факты образования. 2020. № 4 (29). С. 32-38.
8. Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие: (обобщение методологии и практики использования) / В.А. Трайнев, В.Ф. Гуркин, О.В. Трайнев. 2006. 292 с.

© Рубцова О.Г., Соколов С.Д.,
Ямалетдинова Г.Ф., 2022.